

A ROTINA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO E OS DESAFIOS ENTRE ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E DEFINIÇÃO DE PAPEIS NA ESCOLA

 DOI: 10.5281/zenodo.7349344

Adriana Rocha de Souza Miranda

Mestranda em Gerência de Administração de Políticas Culturais e Educacionais do Instituto de Educação Superior kyre Sâso (IESKS); Licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia(UNEB); Licenciada em Letras e Literaturas da Língua Portuguesa pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA); Especialização em Língua Portuguesa - Texto pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Técnica Certificada no Projeto Comunidade de Aprendizagem pela Universidade São Carlos (UFSCAR) e Instituto Natura (IN); Professora da Rede Pública Municipal de Souto Soares -BA.dricarocha1999@outlook.com

Jadilson Marinho da Silva

Graduação em Letras pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco (2010), graduação em Pedagogia pela Faculdade Mantense dos Vales Gerais (2021), especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Cândido Mendes (2015), especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Educacionais (2014), especialização em Língua Brasileira de Sinais (2020), especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2021), Mestrado (2017) e Doutorado em Ciências da Educação (Diploma reconhecido pela Universidade Federal de Goiás). Atualmente leciona no Ensino Superior (graduação e pós-graduação) e no Ensino Médio. Possui experiência na área de Letras e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Educação Inclusiva, formação docente, avaliação e currículo.

Resumo

O objetivo dessa investigação é analisar criticamente a função do Coordenador Pedagógico dos Anos Iniciais na Escola Pública Municipal de Souto Soares, Bahia,

considerando a distribuição de suas atribuições, segundo documentos regimentais da instituição e a organização destas no tempo e espaço de trabalho, tendo em vista uma reflexão acerca do que realmente é parte da função deste profissional e como estas se articulam nas relações entre o seu fazer e dos demais profissionais que a ele se articulam. Destacamos a relevância da observância e organização de uma rotina de trabalho pedagógico articulado entre a diversidade de atribuições que perpassam a função do coordenador pedagógico e o seu tempo real de trabalho no contexto da escola.

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Rotina. Escola.

Abstract

The objective of this investigation is to critically analyze the function of the Pedagogical Coordinator of the Early Years at the Municipal Public School of Souto Soares, Bahia, considering the distribution of his attributions, according to the institution's regimental documents and their organization in time and work space, taking into account considering a reflection on what really is part of this professional's function and how these are articulated in the relationships between his work and that of the other professionals who work with him. We highlight the relevance of observing and organizing a pedagogical work routine articulated between the diversity of attributions that pervade the function of the pedagogical coordinator and their actual work time in the context of the school.

Keywords: Pedagogical Coordinator. Routine. School.

INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, a função de educador está cada vez mais desafiadora, são muitos os aspectos que atravessam o contexto da escola: questões familiares, culturais, administrativas, pedagógicas, dentre outros que, se não bem administrados, podem interferir negativamente na organização da instituição. Neste contexto está a figura do coordenador pedagógico, o profissional parceiro da gestão, parceiro do pedagógico, articulador entre família e escola e diretamente responsável, na parceria gestora, pelo desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico. Nesta perspectiva, o presente artigo tem como objetivo discutir sobre a prática do coordenador pedagógico, a administração de sua rotina e a relação entre função e prática que perpassam seu fazer na escola.

A Secretaria Municipal de Educação de Souto Soares, Bahia, tem garantido, há mais de duas décadas, uma política de formação continuada de professores e, para isso, instituiu-se o lugar do coordenador pedagógico na equipe gestora das escolas, embora sua identidade profissional ainda seja alvo de confusão e/ou contradição de papéis, o que tem causado “mal-estar pedagógico” na relação entre função, rotina e prática deste profissional. Contextualizando aqui o uso da

expressão, “mal-estar pedagógico”: existe a figura do coordenador na escola, existe a legitimação de sua função na documentação da instituição, mas, na prática, a condução vai para outro, ou vários lugares, ficando uma lacuna e a sensação de dever não cumprido, quando se depara com questões relacionadas a institucionalização de papéis, a organização da rotina, ou seja, a legitimidade da identidade deste profissional, o que reverbera diretamente na gestão da aprendizagem dos envolvidos no processo e acumula funções e ações para o coordenador.

O interesse por este estudo surge por meio de evidências observadas do lugar de Supervisora Técnica da Secretaria Municipal de Educação, na função de mediadora da prática do coordenador pedagógico e articuladora entre a formação deste e do professor; das angustias e preocupações relatadas no espaço de formação coletiva destes profissionais e da observação na dificuldade de, a maioria dos coordenadores, apresentarem para a organização e sistematização de uma rotina de trabalho focada e bem articulada que dê conta de suas atribuições na escola, o que interfere na organização de um trabalho eficiente e eficaz, no desenvolvimento de seu plano de formação e conseqüentemente no bom desempenho profissional.

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de investigar, um pouco mais, o olhar para dentro da instituição escolar, do ponto de vista do acompanhamento da rotina do coordenador pedagógico, observando as relações entre o que se diz que lhe cabe fazer - o papel do coordenador segundo a documentação da escola - e o que, de fato, este profissional dá conta dentro da sua carga horária de trabalho.

O presente artigo propõe uma provocação para a reflexão sobre de que forma a legitimação de papéis e a organização da rotina do coordenador pedagógico pode contribuir para o bom desempenho de sua prática profissional e do efetivo desenvolvimento da instituição escolar. Assim, a intenção é buscar, por meio deste estudo, aportes teóricos e bibliográficos que nos ajudem na reflexão sobre a organização do tempo e função dentro das reais atribuições do coordenador pedagógico, no sentido de garantir a sistematização de um planejamento que melhor apoia e acompanha a gestão das aprendizagens e dos processos inerentes à função do coordenador pedagógico.

A proposta metodológica deste estudo foi organizada, inicialmente, com alguns apontamentos sobre quais são as atribuições do coordenador pedagógico

segundo o regimento da escola pública municipal de Souto Soares e como estas atribuições são vistas pelos parceiros mais próximos de trabalho, a saber: diretor escolar e professor, sintetizando assim uma visão geral das atribuições que o coordenador pedagógico desempenha na instituição e, nas considerações finais, é proposta uma reflexão sobre a necessidade de considerar características fundamentais para a organização de uma rotina de trabalho deste profissional, de forma que fique legitimado seu papel e atribuições coerentes à função instituída pelos documentos que regem a instituição escolar dentro de uma gestão de tempo e espaço condizentes a esta função.

2. DISCUSSÃO

2.1. O coordenador pedagógico e a escola

A figura do coordenador pedagógico atualmente faz-se necessária para o bom desenvolvimento dos trabalhos da instituição escolar, desde a organização dos espaços de interação e acolhimento, da gestão de aprendizagens (seja dos estudantes ou dos professores), das relações interpessoais que ligam família/escola e comunidade e da mediação e articulação de tudo isso ao desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico da instituição, também responsabilizado a este profissional na parceria com o diretor da escola.

Assim,

Tendo como missão garantir um processo de ensino-aprendizagem saudável e bem-sucedido, o coordenador pedagógico, em seu cotidiano de trabalho, desenvolve ações que não se limitam a acompanhar o desenvolvimento dos alunos, mas, buscam contribuir para o desenvolvimento de toda a comunidade escolar, ampliando as chances de sucesso de professores e demais agentes educativos, e favorecendo o alcance dos objetivos da instituição. (LEMOS et.al., 2012, P.19).

. Nesse sentido, parar para pensar sobre como isso se organiza dentro do tempo e espaço deste profissional é fundamental para que, de fato, sua função seja efetivada com sucesso, responsabilidade e bem-estar coletivo.

Pelo fato de o coordenador se constituir como agente articulador no espaço escolar, é preciso que tenha uma rotina de trabalho focada na ação e na reflexão sobre as práticas emergentes deste espaço e, por ser um profissional que atua entre os professores e a direção, ele também e necessariamente, é parte integrante da

gestão da escola, e nesse papel, administrar as questões pedagógicas e de gestão das aprendizagens é sua responsabilidade na parceria com o diretor escolar. Assim, a gestão escolar – apoiada pela coordenação pedagógica – deve ser parceira e flexível, superando os desafios educacionais por meio do trabalho coletivo. (SALES et. al, 2012, P.231) livro o coordenador pedagógico na escola contemporânea.

Segundo esse ponto de vista, é relevante aqui, um olhar analítico para o regimento escolar, documento normativo que tem a função de estruturar, definir e regular a instituição de ensino, por isso é o documento que institui as funções e atribuições de todos os agentes que ali convivem, assim como da definição de seus direitos e deveres. Nesse sentido, analisemos aqui o que cabe ao coordenador pedagógico segundo este mesmo documento, para, mais adiante, discutirmos e refletirmos sobre essas atribuições, do ponto de vista da organização da rotina profissional do coordenador no cotidiano da escola.

De acordo o regimento de uma escola pública municipal de Souto Soares, Bahia, no seu Art. 46, sobre o serviço do coordenador pedagógico, descreve:

O serviço de Coordenação Pedagógica será encarregado de orientar, acompanhar, monitorar e avaliar as atividades de caráter técnico-pedagógico do processo de ensino e aprendizagem, assessorando permanentemente a direção e os docentes na elaboração, execução e avaliação da proposta pedagógica da escola (2018, p.9)

Mais adiante, no seu artigo 48 (2018, p.10), discorre sobre as atribuições da Coordenação Pedagógica, a saber:

- I. Assessorar, pedagogicamente, o Diretor em todas as atividades escolares, inclusive o PDE;
- II. Coordenar todas as ações de desenvolvimento e controle, da análise, da avaliação e reavaliação da Proposta Pedagógica da Escola junto aos professores, e propor a esses profissionais e à Direção as alterações que couberem;
- III. Orientar didaticamente os professores na escolha e utilização de metodologias e recursos institucionais;
- IV. Participar ativamente das ações de capacitação do pessoal docente;
- V. Acompanhar, junto aos professores, o planejamento pedagógico de cada ano ou classe;
- VI. Participar do planejamento dos cursos e de eventos;
- VII. Participar e articular as atividades extraclasse;
- VIII. Acompanhar o desenvolvimento das programações e o desempenho de professores e alunos;
- IX. Elaborar juntamente com os professores o Projeto Pedagógico da escola, dando suporte ao professor, participando das etapas de planejamento, acompanhamento e avaliação;
- X. Acompanhar o processo de implementação das diretrizes da secretaria Municipal de Educação, relativas à avaliação das aprendizagens e dos

- currículos, orientando e intervindo juntos aos professores e alunos quando solicitados e/ou necessário;
- XI. Participar das reuniões dos Conselhos de Classe e de professores;
 - XII. Participar de reuniões diversas;
 - XIII. Analisar os registros obtidos através do acompanhamento e avaliação da aprendizagem, evasão e reprovação, em articulação com os professores;
 - XIV. Realizar estudos e experiências sobre as novas teorias psicopedagógicas e do processo de ensino e de desenvolvimento profissional;
 - XV. Controlar a frequência dos professores nas atividades pedagógicas, encaminhando possíveis ausências para a diretoria; e
 - XVI. Desempenhar outras atividades de natureza didático-pedagógica que lhes forem atribuídas.

Analisando este panorama, o que se percebe é uma gama de atribuições necessárias e evidenciadas para a função do coordenador pedagógico, desde o tratamento de atividades didáticas, administrativas, sociais, de formação e auto formação, além de outras ocasionais, identificadas no regimento como desempenhar outras atividades de natureza didático-pedagógica que lhes forem atribuídas, o que nos deixa a ideia de que todas as outras demandas que aparecem ou vão se desdobrando das atribuições definidas, são necessariamente de responsabilidade do coordenador pedagógico, o que nos remete a uma reflexão direcionada à vivência prática, a efetivação destas atribuições e, acima de tudo, a eficácia com que cada uma precisa ser executada, considerando a interação e inter-relação que tece, ou precisa tecer, uma costura entre estas atribuições para a completude eficiente do trabalho docente na prática desse profissional.

Para endossar mais um pouco esta reflexão, segundo Leite, a coordenação pedagógica é um:

(...) conjunto de atividades executadas no sentido de garantir que ocorra a organização docente em todos os níveis previstos. Tais atividades implicam desde garantir as condições logísticas até o acompanhamento de cada etapa do processo de organização. Cabe, também, à coordenação pedagógica detectar as dificuldades e necessidades dos grupos de professores, na medida em que organiza e orienta a discussão coletiva a respeito do planejamento das práticas pedagógicas, garantindo espaço para que todos explicitem as suas opiniões e sugestões. (**apud** OLIVEIRA; BAREETO E SILVA, 2012, p.146)

Nesse sentido, é claro e notório que são inúmeras as atribuições para um único profissional, mas sabemos que estas são necessárias e condizentes com o papel do coordenador pedagógico, o que, de fato, somos convocados aqui a refletir é: como organizar tudo isso no tempo real da prática desse profissional? Tal

questionamento nos direciona o olhar para o planejamento da sua rotina de trabalho, no que condiz: como ela está legitimada dentro da carga horária destinada ao coordenador na escola; como estão distribuídos e organizados o tempo para cada atribuição; qual a periodicidade oferecida às prioridades e situações ocasionais.

Diante dessas considerações, busquemos aqui traçar uma relação com um dos objetivos deste escrito: a organização da rotina de trabalho do coordenador pedagógico, conforme as atribuições que lhe são destinadas.

Nestes termos, o papel que se espera que o coordenador pedagógico desempenhe na escola, é significativamente acumulativo, o que interfere na organização de uma rotina de trabalho focada, substanciada, direcionada e, acima de tudo empreendidos, isto é, cumprida efetivamente na prática, compreendida e respeitada por todos que atuam na parceria, publicada e validada na escola e na comunidade, assim, a figura do coordenador deixade ser melhor compreendida, valorizada e apoiada e a escola perde na constituição de um planejamento direcionado e articulado dentro desta gama de atribuições, comprometendo assim com o desenvolvimento de todo o processo de aprendizagem.

2.2. O lugar coordenador pedagógico do ponto de vista dos parceiros de trabalho: professor e diretor

Como já foi mencionado neste trabalho, o coordenador pedagógico tem um importante papel na gestão da instituição escolar, mas para que seu desempenho seja frutífero nesta função, é necessário que os papéis estejam bem definidos e organizados na prática de todos e de cada um que desenvolve uma ação na escola, seja esta administrativa ou pedagógica.

Orsolon, discute a seguinte ideia:

As práticas administrativas e pedagógicas desenvolvidas na escola desenham as relações e as interações que as pessoas estabelecem em seu interior e definem formas/modelos para o fazer docente (...) O coordenador, como um dos articuladores desse trabalho coletivo, precisa ser capaz de ler, observar e congrega as necessidades dos que atuam na escola; e, nesse contexto, introduzir inovações, para que todos se comprometam com o proposto. (2002, p.21/22).

Analisando essa ideia, busquemos aqui explicitar melhor sobre as relações e interações estabelecidas na função do coordenador pedagógico na realidade das

escolas municipais de Souto Soares, anos iniciais do ensino fundamental, do ponto de vista dos parceiros profissionais nesta empreitada de fazer e ser escola: o diretor, parceiro na gestão administrativa/pedagógica e o professor, parceiro na gestão das aprendizagens. Qual o olhar de cada um para o coordenador pedagógico? Como o veem diante e para além da função deste profissional? Numa breve triagem com alguns poucos professores e diretores, foi possível enxergar um panorama interessante do lugar do coordenador na escola, o que nos ajuda a refletir tanto sobre sua própria prática como da prática destes parceiros, do ponto de vista da sua rotina de trabalho na instituição escolar.

Na opinião das professoras colaboradoras nos quesitos referentes às atribuições que o coordenador pedagógico desempenha na escola, foram listadas as seguintes: coordena os planejamentos, realiza oficinas pedagógicas, faz informes pedagógicos, dá suporte aos professores em sala de aula, aos aprendizados dos alunos e a organização dos registros das atividades, colabora com o planejamento e desenvolvimento do ensino aprendizagem, media as relações entre professor, aluno família e gestão atuam em conjunto com a direção no planejamento de reuniões pedagógicas e de outra natureza na escola.

Na mesma pergunta, direcionada aos diretores, obtivemos as seguintes observações: organiza ações pedagógicas como conselho de classe e outros; ajuda a direção na realização de reuniões, nas datas comemorativas e na resolução de conflitos; suporte aos professores nas Acs (atividades complementares) e na sala de aula, realiza oficinas pedagógicas, orienta a elaboração de registros, acompanhamentos, dá feedback para a melhoria do ensino, alinhando e focando o trabalho a ser realizado; prepara momentos para discutir os projetos e processos pedagógicos, acompanha o ensino e o processo de aprendizagem na sala de aula, planeja estratégias para melhorar o aprendizado dentro da sala de aula, além de propor estudos de textos que façam os docentes refletirem sobre sua prática, gerencia as atividades da escola com o diretor, visando sempre a permanência do aluno no ambiente escolar, coloca, juntamente com o diretor, o Projeto Político Pedagógico em prática, qualifica e elabora projetos com os professores, etc.

Numa outra pergunta relacionada à efetivação dessas atribuições pelo coordenador, ou seja, se este tem dado conta de realizar, na prática, estas atribuições, as observações, do ponto de vista das professoras, foram as seguintes: das atribuições listadas acima, considero que sim pois sempre está acompanhando

o trabalho dos professores e dando apoio; pensando nas demandas enfrentadas e os desafios diários, sim; infelizmente ultimamente não, percebo que as coisas estão cada vez mais complicadas, muita coisa para dar conta; parece que estão cheios demais e o resultado não chega aonde de fato deveria chegar.

Quanto às diretoras, as observações, referentes a esta mesma questão, foram: mesmo diante de tantas atribuições tem dado conta sim; o coordenador pedagógico, mesmo que sobrecarregado com suas funções e até com outras que não são de sua competência, nunca deixou de acompanhar e de cumprir dentro desta instituição escolar; não, o coordenador está cada dia mais distante das escolas, dos professores, dos alunos, do processo ensino/ aprendizagem, as vezes não é porque querem, mas pela forma como a rede está organizada, ou porque não tem claro qual é o seu papel na escola.

E, por fim, uma terceira pergunta: como você vê a ação do coordenador pedagógico na relação com sua prática de professor? As professoras pontuam: vejo um pouco distante, pois os problemas pedagógicos são pouco discutidos e mim sinto sozinha para procurar possíveis soluções ou amenizar os problemas, acho que a ação é meramente burocrática; sempre dando apoio ao trabalho realizado e fazendo elogios; junção de forças, um parceiro; é de suma importância para nosso desenvolvimento e planejamento, mas está um pouco a desejar, é o meu ponto de vista, precisa melhorar.

E, sobre a visão das parceiras gestoras, com a pergunta mais direcionada: Como você vê a ação do coordenador pedagógico na relação de parceria com sua prática de gestor? As considerações foram: não me vejo em uma direção de escola, sem um coordenador pedagógico, não há uma gestão democrática se não houver a parceria da equipe envolvida no processo; muito importante, pois o gestor precisa estar a par de todo processo de ensino e aprendizagem, juntamente com o coordenador monitorando todas as ações voltadas para a qualidade de ensino; a parceria acontece, mas, não como deveria, acredito que sendo dois membros da gestão deve estar em cooperação e ter uma relação de parceria, diálogo para tomar as melhores decisões nas ações da escola, apoiando os professores na sala de aula etc..

Numa breve e simples análise sobre estas contribuições, tomando aqui o foco deste trabalho, que é discutir a rotina do coordenador pedagógico, no sentido de organização do tempo e definição de papéis, é possível moderar uma reflexão que

nos leva a pensar tanto do ponto de vista da importância e necessidade do coordenador na escola, mas também e necessariamente, observar que diante de todas as atribuições que são desenvolvidas, ainda há lacunas, demandas a serem preenchidas que potencializam a articulação do trabalho em parceria, tanto do ponto de vista dos professores, como dos diretores, que mesmo admitindo e validando a extensa carga do coordenador, a significativa dedicação e comprometimento, para algumas, ainda existem “falhas”, um ou outro, ainda se sente desatendido ou desassistido em alguns aspectos de sua prática, para os professores, por exemplo, veem ainda as questões burocráticas tomando mais espaço.

A burocracia é algo intrínseco também no meio escolar (...) Porém, não podemos concordar com que essas ações, alheias à função do coordenador pedagógico, sejam uma constante em sua rotina, de modo a se constituir em parte do seu trabalho, o que, conseqüentemente, resultará na redução do seu tempo destinado às atividades ligadas à sua função. (GEGLIO, 2005, p.116)

Esta ideia nos subsidia na proposição de busca para a organização do espaço do coordenador pedagógico na escola, tanto no sentido da organização do trabalho pautado numa rotina respeitando no tempo e espaço, como na identificação da identidade, do lugar legitimado deste educar para além do acúmulo de atribuições que, muitas das vezes correm riscos de se tornarem puramente burocráticas, mecânicas e rotineiras, comprometendo assim o bom desenvolvimento entre as parcerias e as aprendizagens.

Quanto aos diretores, embora acolhem e reconhecem o peso da parceria do coordenador pedagógico na equipe gestora, ainda há resquício no conduzir da sua função na escola, o que é um indicador positivo e propositivo para pensar numa melhor condição do trabalho deste profissional e dos parceiros. Para Domingues (2014. p.103) não é necessário que o diretor desenvolva a função do coordenador, estando este presente, mas é necessário que o trabalho seja uma construção coletiva, apoiado pelo diretor, que deve acompanhá-lo.

Portanto, dar atenção para o olhar que cada um tem sobre a função do coordenador pedagógico, como o veem e como se veem nesta parceria é de grande relevância para melhor conduzir o propósito de análise e reflexão sobre a rotina deste profissional na escola.

Pois,

Somente quando o coordenador pedagógico tem clareza de sua função é que ele organiza o tempo de acordo com as obrigações (...)

A mudança de paradigma não se realiza isoladamente. É necessário existir uma organização institucional que defina os papéis e as funções dos educadores envolvidos, investimento na construção de uma equipe colaborativa e uma formação que ajude a reconceitualizar o papel do coordenador pedagógico. (MONTEIRO, et. al, 2012).

Assim, seja qual for o locus, é importante considerar, no contexto das funções e atribuições, o lugar de cada um e a relações que intermediam e se complementam, tomando o espaço escolar como uma instituição organizada e democrática e a função do coordenador pedagógico como articuladora e mediadora nesse contexto.

Considerações finais

A reflexão sobre a atuação do coordenador pedagógico dos Anos Iniciais, na Escola Pública Municipal de Souto Soares, Bahia, leva-nos à conclusão de que, cabe ao coordenador, juntamente com os parceiros de trabalho, debruçar sobre as atribuições que lhes são destinadas regimentalmente e as que são efetivadas na sua prática cotidiana, analisando-as criticamente com base no tempo e espaço de trabalho destinados à sua gestão. É importante, e necessário também, refletir sobre a organização das ações numa rotina de trabalho que dê conta destas atribuições de forma qualitativa, pensar uma organização holística, num tempo cronológico que dê conta de atender às demandas prioritárias, periféricas e ocasionais, uma vez que observamos, no curso deste estudo, que há uma gama de atribuições destinadas a este profissional, que dê conta de se vê e ver os outros que ali estão. Neste sentido, conhecer bem seu papel e atribuições, ter definido o tempo de trabalho na e para a instituição e, acima de tudo, a articulação entre os parceiros de profissão, considerando a flexibilidade e a ocasionalidade é fundamental para a organização de uma rotina de trabalho adequada, justa, democrática e viável de ser conduzida, minimizando assim as angústias e os percalços provocados pela excessiva carga de atribuições que o coordenador pedagógico se depara no seu cenário de trabalho cotidiano.

REFERÊNCIAS

CLEMENTI, N. A voz dos outros e a nossa voz. In: ALMEIDA, L. R.; PLACCO, V. M.N.S. (ORG) **O coordenador pedagógico e o espaço da mudança**. São Paulo: Loyola, 2002. p. 53-66.

DOMINGUES, Isneide. **O coordenador pedagógico e a formação contínua do docente na escola**. São Paulo: Cortez, 2014.

GEGLIO, P.C. O papel do coordenador pedagógico na formação do professor em serviço. In: PLACCO V.M.S (Org). **O coordenador pedagógico e o cotidiano da escola**. 3 ed. São Paulo: Loyola, 2005, p. 113-120.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2014.

LEMOS, Bruna et al. Democratização da gestão: **O coordenador pedagógico no espaço educativo**. In: ALVES; VENAS (Org) **O coordenador pedagógico na escola contemporânea**. Salvador. EDUFBA, 2012, p. 19-28.

MONTEIRO, Elisabete et al. **Coordenador pedagógico: função, rotina e prática**. Palmeiras. Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, 2012. (Série Educar em rede).

OLIVEIRA, Aurea et al. O papel do coordenador pedagógico nos tempos atuais. In: ALVES; VENAS (Org) **O coordenador pedagógico na escola contemporânea**. Salvador. EDUFBA, 2012, p. 143-155.

ORSOLON, L. A. O coordenador/formador como um dos agentes de transformação da/na escola. In: PLACCO V.M.S (Org). **O coordenador pedagógico e o espaço da mudança**. 2 ed. São Paulo. Loyola. 2002, p.17-26.

SALES, Antônio Rodrigues et al. A gestão democrática na educação como possibilidade de transformação da sociedade. In: ALVES; VENAS (Org). **O coordenador pedagógico na escola contemporânea**. Salvador. EDUFBA, 2012, p.229-234.

SOUTO SOARES, **Regimento Escolar da Escola Professora Marlene Araújo dos Santos Oliveira**. Souto Soares, Bahia: Secretaria Municipal de Educação, 2018.